

PENGUNAAN BAHASA JAWA DI DAERAH SUMATRA UTARA

Mata Kuliah: Antropologi Dan Pelestarian Warisan Budaya

Disusun Oleh:

Wahyu Ningsih

220905034

ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

2024

PENDAHULUAN

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia dari banyak nya Bahasa di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dan kekayaan budaya yang mendalam. Bahasa ini tidak hanya digunakan di Pulau Jawa saja, akan tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk di Sumatera utara. Keberadaan bahasa Jawa di Sumatera utara merupakan hasil dari proses migrasi masyarakat Jawa ke pulau sumatera tersebut sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan indonesia.

Penggunaan bahasa Jawa di daerah Sumatra merupakan hasil dari proses migrasi dan kolonisasi yang berlangsung selama berabad-abad. Pada masa penjajahan Belanda, banyak orang Jawa yang dibawa ke Sumatra sebagai tenaga kerja kontrak di berbagai perkebunan, terutama di Sumatra Utara dan Lampung. Selain itu, beberapa migrasi juga terjadi secara sukarela, terutama karena faktor ekonomi dan mencari lahan baru. Sebagai hasilnya, terbentuklah komunitas masyarakat Jawa yang cukup besar di beberapa wilayah Sumatra. Meskipun mereka hidup jauh dari tanah asal, bahasa Jawa tetap dipertahankan sebagai bahasa sehari-hari di lingkungan keluarga dan komunitas. Di beberapa daerah, bahasa Jawa bahkan berdampingan dengan bahasa daerah setempat dan bahasa Indonesia. Upaya pelestarian bahasa Jawa di Sumatra dilakukan melalui tradisi lisan, kegiatan budaya, serta pendidikan informal di lingkup komunitas, meski generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mereka.

Migrasi masyarakat Jawa ke Sumatera utara, terutama ke provinsi-provinsi seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Utara, dengan juga membawa serta beberapa budaya dan bahasa mereka. Dalam komunitas-komunitas ini, bahasa Jawa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang mayoritas berasal dari Jawa.

Hal ini juga tentang penggunaan bahasa Jawa di Sumatera utara lumayan menarik karena menunjukkan bagaimana bahasa ini bertahan dan beradaptasi di luar wilayah asalnya. Selain itu, studi ini juga penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya di daerah-daerah yang memiliki komunitas Jawa, serta bagaimana bahasa Jawa berinteraksi dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Sumatera.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, bahasa Jawa di daerah Sumatra mengalami perubahan dan pergeseran. Penggunaan bahasa Jawa di daerah ini lebih banyak bertahan dalam lingkup keluarga dan komunitas kecil, sementara generasi muda yang lahir di Sumatra lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam pergaulan sehari-hari dan di ranah pendidikan. Pengaruh bahasa setempat dan interaksi dengan suku-suku asli Sumatra juga memperkaya kosa kata dan cara bertutur komunitas Jawa di sana. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya urbanisasi dan globalisasi, penggunaan bahasa Jawa di Sumatra pun semakin menurun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi pelestarian bahasa Jawa di luar pulau Jawa, termasuk di Sumatra, di mana bahasa Jawa perlahan kehilangan peran pentingnya dalam komunikasi sehari-hari di tengah masyarakat yang semakin heterogen.

PEMBAHASAN

Penggunaan bahasa Jawa di daerah Sumatera Utara memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan migrasi besar-besaran orang Jawa ke wilayah tersebut selama periode kolonial Belanda. Salah satu faktor utamanya adalah program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa dan memanfaatkan lahan-lahan kosong di luar Jawa, termasuk di Sumatera Utara. Program transmigrasi ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlangsung hingga pasca kemerdekaan. Mayoritas orang Jawa yang menetap di Sumatera Utara terutama tinggal di daerah perkebunan dan pedesaan, seperti di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Asahan. Akibatnya, bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di beberapa komunitas transmigran tersebut.

Meskipun Sumatera Utara merupakan rumah bagi beragam etnis, seperti Batak, Melayu, Tionghoa, dan Minangkabau, kehadiran komunitas Jawa cukup signifikan dan memengaruhi dinamika bahasa di wilayah ini. Bahasa Jawa digunakan secara aktif di antara anggota keluarga, terutama oleh generasi yang lebih tua, sementara generasi muda seringkali lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, terutama di lingkungan yang lebih luas. Namun, di komunitas Jawa yang padat, bahasa Jawa tetap dipertahankan sebagai bahasa ibu dan diwariskan kepada generasi berikutnya, meskipun dalam bentuk yang sudah mulai terpengaruh oleh bahasa Indonesia dan dialek lokal.

Dalam interaksi sosial di luar komunitas Jawa, orang Jawa yang tinggal di Sumatera Utara umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan etnis lain. Namun, ketika berinteraksi dengan sesama orang Jawa, terutama di lingkungan yang lebih tradisional, bahasa Jawa sering digunakan. Bahasa Jawa yang digunakan di Sumatera Utara juga mengalami adaptasi dan perubahan. Misalnya, beberapa kata dan frasa dari bahasa Batak dan Melayu diserap ke dalam bahasa sehari-hari mereka, sehingga menciptakan semacam variasi lokal bahasa Jawa yang unik.

Kendati demikian, tantangan dalam pelestarian bahasa Jawa di Sumatera Utara semakin meningkat, terutama karena adanya urbanisasi, pengaruh media massa, dan sistem pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Generasi muda yang lahir dan tumbuh di kota-kota besar, seperti Medan, cenderung lebih akrab dengan bahasa Indonesia, bahkan mungkin lebih jarang menggunakan bahasa Jawa kecuali dalam konteks keluarga atau acara adat tertentu. Dengan demikian, bahasa Jawa di Sumatera Utara menghadapi tekanan yang cukup besar untuk tetap bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk menjaga kelestarian bahasa dan budaya Jawa di Sumatera Utara. Acara-acara adat, seperti pernikahan dan upacara tradisional Jawa, masih sering diadakan dengan menggunakan bahasa Jawa, meskipun dengan tingkat formalitas yang bervariasi. Selain itu, beberapa komunitas juga mengadakan kegiatan kebudayaan seperti karawitan dan wayang kulit yang menggunakan bahasa Jawa sebagai medium utama. Di beberapa daerah transmigran, bahasa Jawa bahkan diajarkan secara informal kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya melestarikan identitas etnis mereka.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Jawa di Sumatera Utara mencerminkan interaksi yang dinamis antara identitas kultural dan kebutuhan praktis untuk beradaptasi dengan lingkungan multikultural. Meskipun bahasa Indonesia semakin mendominasi dalam kehidupan publik, bahasa Jawa tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya di kalangan komunitas transmigran Jawa.

NILAI MOTIF

Penilaian terhadap penggunaan bahasa Jawa di daerah Sumatera dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk tingkat penggunaan dalam komunikasi sehari-hari, pelestarian budaya, serta pengaruh bahasa Jawa terhadap bahasa dan budaya lokal.

-Ada beberapa hal yang bisa membuat nilai Bahasa Jawa digunakan di daerah Sumatra yaitu:

- **Lingkungan Sosial:** Dalam komunitas Jawa di daerah Sumatera utara, bahasa Jawa masih digunakan dalam berbagai kegiatan sosial, dan keagamaan.
- **Asimilasi Bahasa:** Penggunaan bahasa Jawa di Sumatera menunjukkan adanya asimilasi dengan bahasa-bahasa lokal. Misalnya, dalam beberapa komunitas, muncul dialek campuran antara bahasa Jawa dengan bahasa lokal, yang mencerminkan proses akulturasi yang sedang berlangsung.
- **Interaksi Budaya:** Bahasa Jawa membawa serta nilai-nilai budaya dan adat Jawa ke Sumatera, yang berinteraksi dengan budaya lokal. Hal ini memperkaya keberagaman budaya di Sumatera, meskipun dalam beberapa kasus bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga keaslian bahasa dan budaya masing-masing.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Jawa di Sumatera memiliki nilai yang signifikan dalam konteks pelestarian budaya dan identitas etnis. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya-upaya pelestarian agar bahasa ini tetap hidup dan relevan di tengah perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

KESIMPULAN

Penggunaan bahasa Jawa di daerah Sumatra Utara merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya yang penting bagi masyarakat keturunan Jawa di wilayah tersebut. Sejak kedatangan mereka sebagai bagian dari program kolonisasi pada masa Hindia Belanda, komunitas Jawa di Sumatra Utara telah berhasil mempertahankan identitas kulturalnya, termasuk dalam penggunaan bahasa. Bahasa Jawa digunakan tidak hanya dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai acara adat, upacara keagamaan, dan kegiatan sosial budaya. Ini menunjukkan bahwa bahasa Jawa memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri etnis Jawa serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, meskipun bahasa Jawa masih digunakan di beberapa komunitas, tantangan dalam pelestariannya semakin besar. Generasi muda cenderung lebih banyak berinteraksi dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing seperti Inggris, terutama di lingkungan sekolah dan media. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bahasa Jawa bisa semakin

terpinggirkan dan lambat laun mengalami kepunahan jika tidak ada upaya yang serius untuk melestarikannya. Oleh karena itu, inisiatif-inisiatif seperti pengajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah, pengenalan kembali aksara Jawa, serta penggunaan bahasa Jawa dalam platform digital dan media massa menjadi sangat penting. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam mengadakan festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan bahasa dan tradisi Jawa akan semakin memperkuat upaya pelestarian ini.

Kesimpulannya, penggunaan bahasa Jawa di Sumatra Utara memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya komunitas Jawa di tengah tantangan globalisasi. Namun, upaya pelestarian ini membutuhkan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan agar bahasa Jawa tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga tetap hidup dan relevan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hodijah. (2022). Analisis Pergeseran Bahasa Jawa Dengan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Masyarakat Desa Sumberejo Tani Kabupaten Deli Serdang, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Medan
- Rahmah. (2002). PEMETAAN BAHASA JAWA DI MEDAN. Universitas Negeri Medan. Medan
- Siregar, Purnama Sari. (2023). Analisis Makna Semantik Bahasa Jawa Terhadap Bahasa Indonesia Di Desa Babussalam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara